

Krótkie doniesienie – Short communication

Wtyk amerykański *Leptoglossus occidentalis* (Heidemann, 1910) (Hemiptera: Coreidae) – pierwsze stwierdzenie na Wyżynie Lubelskiej

LESZEK GUZ

Zakład Chorób Ryb i Biologii, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy
ul. Akademicka 12, 20-950 Lublin
e-mail: leszek.guz@up.lublin.pl

Abstract. [The western conifer seed bug *Leptoglossus occidentalis* (Heidemann, 1910) (Hemiptera: Coreidae) – the first record in the Lublin Upland]. This communication reports the finding of one individual of the western conifer seed bug *Leptoglossus occidentalis* Heidemann, 1910 (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) in Lublin (Lublin, Śródmieście district [FB07]). It is the first locality of this species in the Lublin Upland (eastern Poland).

Key words: true bugs, western conifer seed bug, faunistics, distribution, invasive species, Poland.

Leptoglossus occidentalis (Heidemann, 1910) – wtyk amerykański jest jednym z ponad 60 przedstawicieli rodzaju (Brailovsky 2014). Pochodzi z Kanady, zachodniej części Stanów Zjednoczonych i Meksyku (Lis i in. 2008b). Obecnie występuje również w Ameryce Południowej, Afryce, Azji i Europie (Heyden 2019).

W Polsce *L. occidentalis* po raz pierwszy został odnotowany w 2007 roku we Wrocławiu (Lis i in. 2008a), a następnie obserwowano go również w innych rejonach kraju (Hebda i in. 2010; Holly 2012; Szołtys 2012; Zajac 2013; Ziaja i Rakowiecka 2013; Czerniakowski i Olbrycht 2015; Kowalczyk i Senn 2016; Gwardjan 2017; Kadej i Smolis 2017; Gierłasiński i in. 2017, 2018; Marczak 2019; Pietraszko-Warchałowska i Warchałowski 2019; Gierłasiński i in. 2020ab; Bury 2020; Żurawlew i Gierłasiński 2020; Adamska i Dziegielewska 2021).

Analizując dane literaturowe obserwujemy duże możliwości dyspersyjne tego gatunku (Gierłasiński i in. 2020b). *L. occidentalis* jest polifagiem ssącym, żerującym na wielu gatunkach drzew iglastych i może być zagrożeniem dla gospodarki leśnej (Adamska i Dziegielewska 2021) oraz zieleni miejskiej (Czerniakowski i Olbrycht 2015). W związku z jego dużym potencjałem inwazyjnym, Kadej i Smolis (2017) proponują objęcie tego gatunku owada stałym monitoringiem na terenie całego kraju.

Przedstawiony okaz (ryc. 1) został odłowiony 10 września 2020 roku w budynku mieszkalnym, w Lublinie (kwadrat UTM: FB07, współrzędne: 51°14'14.11" N, 22°32'41.30" E). Oznaczony wg. klucza zamieszczonego w pracy Lis i in. (2008b) okaz dowodowy znajduje się w kolekcji Zakładu Chorób Ryb i Biologii, Wydziału Medycyny

Weterynaryjnej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Jest to pierwsze stwierdzenie występowania *L. occidentalis* na Wyżynie Lubelskiej.

Ryc. 1. *Leptoglossus occidentalis*, okaz zebrany w Lublinie, 10.09.2020 (fot. L. Guz). Widok ogólny, strona grzbietowa (A, D), głowa, strona grzbietowa (B), ostatnie segmenty, strona grzbietowa (C), widok ogólny, strona brzuszna (E, F), goleń i stopa odnóży tylnego (G) [Fig. 1. *Leptoglossus occidentalis*, the specimen collected in Lublin, 10.09.2020 (photo by L. Guz). Habitus, dorsal view (A, D), head, dorsal view (B), terminal segments, dorsal view (C), habitus, ventral view (E, F), tibia and tarsus of the hind leg (G)].

Piśmiennictwo – References

- Adamska I., Dzięgielewska M. 2021. Can the western conifer seed bug *Leptoglossus occidentalis* (Heidemann, 1910) threaten coniferous forests in Poland? *Ecological Questions* **32**: 1–12.
- Brailovsky H. 2014. Illustrated key for identification of the species included in the genus *Leptoglossus* (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae: Coreinae: Anisoscellini), and descriptions of five new species and new synonyms. *Zootaxa* **3794**: 143–178.
- Czerniakowski Z., Olbrycht T. 2015. Gatunki inwazyjne i ich rola w historycznych założeniach parkowych. *Czasopismo techniczne – Architektura* **5**: 33–40.
- Bury J. 2020. Materiały do poznania rozmieszczenia lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) wybranych lokalizacji południowo-wschodniej Polski. *Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica* **14**: 37–51.
- Gierlasiński G., Piątek W. K., Piątek W. K. 2017. Nowe dane o występowaniu pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w północnej części Puszczy Kozienickiej (Nizina Mazowiecka). *Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica* **11**: 73–79.
- Gierlasiński G., Żurawlew P., Miarkiewicz E., Rutkowski T., Melke A. 2018. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) powiatu pleszewskiego (Nizina Wielkopolsko-Kujawska). *Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica* **12**: 13–28.
- Gierlasiński G., Rutkowski T., Orzechowski R., Taszakowski A., Woźniak A., Regner J., Kolago G., Stolarczyk T., Nowak J. 2019. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce. *Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica* **14**: 19–48.
- Gierlasiński G., Fiedor M., Dorda A., Taszakowski A. 2020a. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Cieszyna (Beskidy Zachodnie, południowa Polska). *Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica* **14**: 127–150.
- Gierlasiński G., Kolago G., Pacuk B., Taszakowski A., Syrratt M., Regner J., Itczak A., Żóralski R., Rutkowski T., Radzimkiewicz D., Kucza W., Ogłaza B. 2020b. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce – II. *Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica* **14**: 53–108.
- Gwardjan M. 2017. Stwierdzenie wtyka amerykańskiego *Leptoglossus occidentalis* Heidemann, 1910 (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) w Górach Świętokrzyskich. *Naturalia* **5**: 145–146.
- Hebda G., Dziabaszeński A., Kupczak M. 2010. Nowe stanowiska wtyka amerykańskiego *Leptoglossus occidentalis* Heidemann, 1910 (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) w Polsce. *Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica* **2**: 15–18.
- Holly M. 2014. Wtyk amerykański *Leptoglossus occidentalis* Heidemann, 1910 (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) – pierwsze stwierdzenie w Ustrzykach Dolnych (Bieszczady Niskie). *Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica* **8**: 21–22.
- Holly M. 2012. Inwazyjny wtyk amerykański *Leptoglossus occidentalis* Heidemann, 1910 (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) - pierwsze stwierdzenie w Bieszczadzkiem Parku Narodowym. *Roczniki Bieszczadzkie* **20**: 384–387.
- Kadej M., Smolis A. 2017. Nowe stanowisko wtyka amerykańskiego *Leptoglossus occidentalis* Heidemann, 1910 (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) na Dolnym Śląsku. *Przyroda Sudetów* **20**: 167–168.
- Kowalczyk J. K., Senn P. 2016. Nowe stanowisko wtyka amerykańskiego *Leptoglossus occidentalis* Heidemann, 1910 (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) w północnej Polsce. *Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica* **10**: 1–2.
- Lis J. A., Lis B., Gubernator J. 2008a. Will the invasive western conifer seed bug *Leptoglossus occidentalis* Heidemann (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) seize all of Europe? *Zootaxa* **1740**: 66–68.
- Lis B., Stróński A., Lis J. A. 2008b. Coreoidea: Alydidae, Coreidae, Rhopalidae, Stenocephalidae. *Heteroptera Poloniae* **1**: 157 ss.
- Marczak D. 2019. Western conifer seed bug (*Leptoglossus occidentalis* (Heidemann, 1910)) (Insecta: Hemiptera: Coreidae) – a new invasive species of bug in Kampinoski National Park. *World Scientific News* **134**: 312–318.
- Pietraszko-Warchałowska M., Warchałowski M. 2019. Wtyk amerykański *Leptoglossus occidentalis* (Heidemann, 1910) (Hemiptera: Coreidae) oraz gliniarz naścienny (jaskólec wschodni) *Sceliphron destillatorium* (Illiger, 1807) (Hymenoptera: Sphecidae) - pierwsze stwierdzenia gatunków w Zakopanem. *Wiadomości Entomologiczne* **38**: 53–56.
- Szołtyś H. 2012. Nowe stanowisko *Leptoglossus occidentalis* Heidemann, 1910 (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) w Polsce. *Acta entomologica silesiana* **20**: 90.
- van der Heyden T. 2019. Summarized data on the European distribution of *Leptoglossus occidentalis* Heidemann (Heteroptera: Coreidae: Coreinae: Anisoscellini). *Revista Chilena de Entomología* **45**: 499–502.
- Zajac K. 2013. Pierwsze stwierdzenie wtyka amerykańskiego *Leptoglossus occidentalis* Heidemann, 1910 (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) w Sudetach. *Przyroda Sudetów* **16**: 115–118.
- Ziaja D. J., Rakowiecka A. 2013. Nowe stanowiska *Leptoglossus occidentalis* Heidemann (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) w Polsce. *Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica* **7**: 5–8.
- Żurawlew P., Gierlasiński G. 2020. Nowe dane o pluskwiakach różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) powiatu pleszewskiego (Nizina Wielkopolsko-Kujawska, Polska). *Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica* **14**: 159–169.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Otrzymano (received): 18 September 2020
 Zaakceptowano (accepted): 16 November 2020